

Les bénéfices de l'agroforesterie en élevage porcin

www.af4eu.eu

Des cochons mangeant le feuillage de murier au Mas del Fray

Le pâturage des porcs en sous-bois (sylvopastoralisme) ou sur des prairies arborées est une pratique traditionnelle encore très répandue en Occitanie. Les porcs supportant très mal la chaleur, cette pratique prend tout son sens dans le Sud de la France où les étés sont chauds. La filière *Baron des Cévennes* met en valeur cette tradition et garantit aux acheteurs un produit durable et de haute qualité. Elle présente un cahier des charges strict dont l'élevage en plein air intégral sous châtaigniers et chênaies fait partie.

Sur la ferme du *Mas del Fray* dans le *Gard*, *Audrey Burban* et *Nicolas Villain* pratiquent l'élevage porcin en plein air et en système agroforestier sur une surface de 5 hectares occupé en majorité par un bois de chênes et de châtaigniers. Avec l'aide d'AGROOF, bureau d'étude spécialisé dans l'agroforesterie, ils ont planté 70 arbres dans la zone non boisée entre les clôtures et le fil électrique, en décalant ce dernier d'un mètre vers l'intérieur des parcelles. Pour Audrey, l'électricité est le seul moyen efficace de protéger les jeunes plants des porcs.

Les essences d'arbres ont été sélectionnées pour l'élevage porcin (chênes verts, chênes blancs, châtaigniers, mûriers, poiriers et cognassiers) afin de diversifier l'alimentation des porcs tout en leur apportant de l'ombre. Le mûrier est particulièrement intéressant: il crée une grande ombre en été, résiste bien à la sécheresse, supporte très bien la trogne et les porcs peuvent consommer ses fruits et son feuillage. En effet, ses feuilles présentent une bonne appétence, digestibilité et valeur nutritive (environ 190 g de matière azotée totale par kg de matière sèche).

Les porcs aiment se frotter contre les arbres et peuvent parfois s'attaquer à l'écorce des arbres adultes, leur causant des dégâts. Ils protègent donc aussi les arbres existants en utilisant des protections Cactus fournies par AGROOF. Bien que très onéreuses (20 à 30 € l'unité), ces protections semblent être les plus efficaces.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.